

नालन्दा के ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में प्रतिबिम्बित इतिहास एवं संस्कृति

डॉ देवेन्द्र नाथ ओझा*

सारांश : नालन्दा से प्राप्त समुद्रगुप्त, धर्मपाल तथा देवपाल के ताम्रपत्र अभिलेख दान से सम्बंधित है, जो किसी न किसी सैन्य शिविर से जारी किये गये है। समुद्रगुप्त के ताम्रपत्र लेख से गुप्तवंश की वंशावली महाराज श्रीगुप्त से लेकर महाराजाधिराज समुद्रगुप्त तक तथा उसके अश्वमेध यज्ञ का कर्ता होने का पता चलता है। धर्मपाल के ताम्रपत्र अभिलेख में केवल दो पाल शासकों महाराज गोपाल तथा महाराजाधिराज धर्मपाल का नामोल्लेख है। अभिलेख में राजराजानक, राजपुत्र, राजामात्य, महाकर्ताकृतिक, महादण्डनायक, महाप्रतिहार, महासामन्त आदि अनेक अधिकारियों का उल्लेख उसकी समृद्ध शासन व्यवस्था का सूचक है। अभिलेख में वर्णित भुक्ति, विषय तथा वीथी क्रमशः आधुनिक मण्डल, जिला तथा तहसील की सूचक है। देवपाल के ताम्रपत्र अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने जिन पांच ग्रामों का दान दिया था, वह सुवर्णद्वीप के शासक बालपुत्रदेव द्वारा नालन्दा में बनवाये गये विहार में रहने वाले भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र, औषधि, विहार का मरम्मत एवं हस्तलिखित बौद्ध धर्म ग्रन्थों के सम्बर्द्धन हेतु दिया था, जो दोनों शासकों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का द्योतक है।

बीज शब्द : नालन्दा, अभिलेख, ताम्रपत्र, दान, विहार।

परिचय : किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तम्भ के रूप में जिन पुरातात्विक स्रोतों का स्थान हैं, उनमें अभिलेख सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। ताम्र-पट्ट, पर उत्कीर्णित इन अभिलेखों में संस्कृत का प्रचुर उपयोग हुआ है। यद्यपि संस्कृत के आकार ग्रन्थ निर्विवाद रूप से भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विपुल ज्ञान भण्डार हैं, तथापि देववाणी संस्कृत को आज भी व्यवहृत भाषा के रूप में जीवन्त नहीं माना जाता है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में संस्कृत का प्रचुर उपयोग इस रूढ़ि को तोड़ता है, और इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यह

* सहायक प्रोफेसर, एमिटी इंस्टिट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज एण्ड रिसर्च, एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, नोएडा।

दैनिक व्यवहार तथा राजकाज की भाषा थी। आज जब हम प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने चलते हैं, तो संस्कृत भाषा के अभिलेखों से महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इन अभिलेखों से हम न केवल किसी समय विशेष के सभी वर्गों के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि जीवन की झलक प्राप्त करते हैं, अपितु तत्कालीन धार्मिक मतों तथा दार्शनिक धारणाओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहरों का खाका खींचने में हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं।

इन्हीं सामग्री के आधार पर इतिहास के पृष्ठों पर अंकित ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में वर्णित नालन्दा का स्वरूप क्या था? जिन लोगों ने इस क्षेत्र में यज्ञ किया, दान दिया, मंदिर और मठादि बनवाये, वे कौन थे? और उनका यहाँ के सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में वर्णित इस क्षेत्र में किस प्रकार की राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुईं। इसकी पुष्टि इस शोध पत्र में की गई है।

नालन्दा की प्रसिद्धि प्राचीन समय में बौद्ध अध्ययन शिक्षा केन्द्र के रूप में विख्यात थी। नालन्दा का वास्तविक महत्त्व चौथी-पांचवीं शताब्दी ई. में गुप्तवंशीय राजाओं के शासन काल से प्रकाश में आता है। 5वीं शताब्दी ई. में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 'शक्रादित्य (415 ई.- 455 ई.) द्वारा नालन्दा की स्थापना भारत के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में की गयी थी। उसने शिक्षा को जनसामान्य के लिए उपलब्ध करवाया और विहारों में सामूहिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। गुप्तकाल में पूर्णतः स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षों तक अपने ज्ञान-विज्ञान एवं कला के द्वारा विश्व को सुवासित करने के पश्चात् 12वीं-13वीं शताब्दी ई. में मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा काल के गाल में समा गया।

यह स्थान 25°80' इंच उत्तरी अक्षांश तथा 80°27' इंच पूर्वी देशान्तर पर बिहार प्रदेश के नालन्दा जिले में अवस्थित है, जो राजधानी पटना से 90 किमी. दक्षिण-पूर्व, नालन्दा जिला मुख्यालय बिहार-शरीफ (प्राचीन उदन्तपुर) से 11 किमी. उत्तर-पश्चिम, राजगीर से 11 किमी. उत्तर तथा बख्तियारपुर-राजगीर रेलमार्ग पर स्थित नालन्दा रेलवे स्टेशन से 3 किमी. पश्चिम दिशा में विद्यमान है। बख्तियारपुर से इसकी दूरी 40 किमी. है।

नालन्दा की सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तम्भ के रूप में जिन पुरातात्विक स्रोतों का स्थान है, उसमें अभिलेख सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। नालन्दा

से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख चौथी शताब्दी ई. में उत्कीर्ण चक्रवर्ती गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख तथा सबसे नवीन अभिलेख 14वीं-15वीं शताब्दी ई. में उत्कीर्ण जौनपुर के शासक महमूद-बिन-अब्राहिम शाह का एक ताम्र सिक्के पर उत्कीर्ण अभिलेख है।

नालन्दा से प्राप्त ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के अन्तर्गत समुद्रगुप्त, धर्मपाल तथा देवपाल के ताम्रपत्र अभिलेखों की गणना की जाती है। इन्हीं ताम्रपत्र अभिलेखों के आधार पर नालन्दा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व का निरूपण किया गया है। नालन्दा से तीन ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं-

1. समुद्रगुप्त कालीन ताम्रपत्र अभिलेख
2. धर्मपाल कालीन ताम्रपत्र अभिलेख
3. देवपाल कालीन ताम्रपत्र अभिलेख

1. समुद्रगुप्त कालीन ताम्रपत्र अभिलेख

भाषा संस्कृत लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी समय 350 ई.-375 ई. स्थान नालन्दा

गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त (350 ई.-375 ई.) द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया नालन्दा ताम्रपत्र अभिलेख नालन्दा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख है। यह ताम्रपत्र अभिलेख नालन्दा के विहार स्थल संख्या-1 के उत्खनन के फलस्वरूप 1927-28 ई. में पुराविद् हीरानन्द शास्त्री को प्राप्त हुआ था। अभिलेख एक कक्ष के द्वार के सम्मुख बरामदे में अग्निदाह के कारण जले हुए मलबे के मध्य दबा पड़ा था। वर्तमान में यह राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहीत है।¹

यह अभिलेख 10x9 इंच के ताम्रपत्र पर केवल एक तरफ 12 पंक्तियों में उत्कीर्ण है। अभिलेख की सभी पंक्तियां गद्यात्मक है। अभिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी है।² गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने इस ताम्रपत्र अभिलेख को अपने 5वें राज्य वर्ष के माघ महीने के दूसरे दिन आनन्दपुर सैन्य शिविर से जारी किया था।³ यह एक सामान्य दानपत्र अभिलेख है, जिसमें जयभट्ट नामक ब्राह्मण को ताविर्गुण्य विषय का भद्रपुष्करक तथा क्रिमिला विषय का पूर्णनाग ग्राम अग्रहार स्वरूप दिये जाने का उल्लेख है।

1. गोयल, श्रीराम, गुप्तकालीन अभिलेख, कुसुमांजलि प्रकाशन, मेरठ, 1984, पृ.62
2. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, एनुअल रिपोर्ट, 1927-28, पृ. 138
3. गुप्त, पी.एल., प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, खण्ड-2, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 2002, पृ. 1-3

इतिहास एवं संस्कृति-

प्राचीन काल में महानौहस्ताश्व शब्द नौका, हाथी तथा घोड़े से युक्त सेना के लिए तथा जयस्कन्धावार शब्द सैनिक शिविर के लिए प्रयुक्त होते थे¹ जिससे स्पष्ट होता है कि यह ताम्रपत्र अभिलेख आनन्दपुर छावनी से जारी किया गया था। आनन्दपुर कहां स्थित था, इसकी पहचान स्पष्ट नहीं है। हीरानन्द शास्त्री आनन्दपुर का पाठ नूपुर मानकर इसकी पहचान नालन्दा से दो किमी. पश्चिम दिशा में स्थित नूपुर गाँव से की है² ताविर्गुण्य विषय की पहचान भी स्पष्ट नहीं है। श्रीधर वासुदेव सोहोनी ताविर्गुण्य के स्थान पर राजगृह पाठ मानकर भद्रपुष्करक ग्राम की पहचान बड़गाँव से की है। उनका मानना है कि भद्रपुष्करक ग्राम शब्द से कालान्तर में पुष्करक शब्द का विलोप होने के कारण केवल भद्रग्राम शब्द रह गया, जिसका विकृत रूप बड़गाँव है³ पाल तथा सेनकाल में क्रिमिला विषय मुंगेर जिले में स्थित माना जाता है। क्रिमिला विषय लेख उत्कीर्ण एक मुहर-छाप नालन्दा से प्राप्त हुई है, जिस पर शिक्रमिला विषये कवाल ग्रामे विषय महत्तम नरस्वामिनः लेख अंकित है। पूर्णनाग ग्राम की पहचान स्पष्ट नहीं है⁴

इस ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंशवाली महाराज श्रीगुप्त से लेकर महाराजाधिराज समुद्रगुप्त तक दी गयी है तथा समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ कर्ता भी कहा गया है। यह ताम्रपत्र अभिलेख अक्षपटलाधिकृत, महापीलुपति तथा महाबलाधिकृत गोपस्वामी नामक अधिकारी के आदेश से लिपिबद्ध किया गया। लेख में दूतक के रूप में कुमार चन्द्रगुप्त का नाम लिखा गया है। दूतक से तात्पर्य मध्यस्थ से प्रतीत होता है। सम्राट समुद्रगुप्त ने गोपस्वामी को आदेश कुमार चन्द्रगुप्त के माध्यम से दिया होगा। कुमार चन्द्रगुप्त निश्चित रूप से समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं।

यह ताम्रपत्र अभिलेख किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु अभिलेख में सम्राट समुद्रगुप्त के लिए परमभागवत उपाधि का प्रयोग किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि भागवत् धर्म के प्रति उसकी आस्था थी। अभिलेख में बलत्कौशन शब्द का उल्लेख है, जो सम्भवतः भू-कर अधिकारी था तथा

1. गुप्त, पी. एल., पूर्वोक्त, पृ. 5
2. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा एण्ड इट्स एपीग्राफिक मैटेरियल, श्री सतगुरु पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1986, पृ. 77
3. सोहोनी, श्रीधर वासुदेव, जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी, अंक-52, 1966, पृ. 20-28
4. गोयल, श्रीराम, पूर्वोक्त, पृ. 66

जिसका मुख्य कार्य कर संग्रह करना एवं ग्रामवासियों की सुविधाओं का ध्यान रखना था। 'अग्रहार राजा की ओर से देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रदान किया जाने वाला ग्राम या भूखण्ड था। अभिलेख में उल्लिखित 'उपरिकर' से तात्पर्य उस कर से है, जो उन किसानों पर लगाया जाता था, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, अपितु वे केवल उस भूमि पर कृषि कार्य करते थे। इस तरह की भूमि पर राज्य का स्वामित्व होता था। अभिलेख में आये मेय तथा हिरण्य शब्दों से तात्पर्य तौलकर दी जाने वाली वस्तु अर्थात् अन्न एवं सुवर्ण से है। यहां सुवर्ण का अर्थ धन अथवा सिक्का है। उन दिनों उपरिकर अन्न तथा नकदी दोनों प्रकार से दिया जाता था।

2. धर्मपाल कालीन ताम्रपत्र अभिलेख

भाषा संस्कृत लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी समय 770 ई.-810 ई. स्थान नालन्दा

नालन्दा से प्राप्त दूसरा ताम्रपत्र अभिलेख पाल शासक धर्मपाल (770 ई.-810 ई.) का है। यह ताम्रपत्र अभिलेख भी 1927-28 ई. में विहार स्थल संख्या-1 के उत्खनन के फलस्वरूप समुद्रगुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख के साथ ही अग्निदाह के कारण जली हुई अवस्था में पुराविद् हीरानन्द शास्त्री को प्राप्त हुआ था। इस ताम्रपत्र अभिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि 8वीं-9वीं शताब्दी ई. की ब्राह्मी है।¹ यह एक दानपत्र अभिलेख है तथा 10x7 इंच के ताम्रपत्र पर दोनों तरफ उत्कीर्ण किया गया है। गद्य शैली में लिखे गये इस अभिलेख के अग्रभाग पर 24 तथा पृष्ठभाग पर 12 पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। पृष्ठभाग की अधिकांश पंक्तियां विनष्ट हो चुकी हैं तथा कुछ शब्द ही पढ़े जा सकते हैं। अभिलेख के शीर्ष भाग पर विशेष चिह्न वाली मुहर बनी है, जिसके मध्य में पुष्पाच्छादित अलंकरणों के साथ-साथ दो पंक्तियों के बीच में श्रीमान् धर्मपालदेव नाम उत्कीर्ण किया गया है। पंक्ति के ऊपर मृगदाय चिह्न अंकित है, जो पालकालीन अभिलेखों की विशेषता है।

इतिहास एवं संस्कृति

पाल शासक धर्मपाल द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया यह ताम्रपत्र अभिलेख एक सामान्य दानपत्र अभिलेख है, जो किसी सैनिक शिविर से जारी किया गया था। अभिलेख में उत्कीर्ण सैनिक शिविर का नाम मिट जाने के कारण उसकी स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी है। इस ताम्रपत्र अभिलेख में पालवंश के दो शासकों

1. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया एनुअल रिपोर्ट, 1927-28, पृ. 138-39

का उल्लेख है। प्रथम शासक गोपाल को केवल महाराज कहा गया है जिससे ज्ञात होता है कि पालवंश का प्रथम शासक गोपाल कोई बड़ा शासक नहीं था, वहीं अभिलेख में धर्मपाल को परमभट्टारक महाराजाधिराज कहा गया है, जिससे विदित होता है कि धर्मपाल पालवंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। अभिलेख में पालकालीन विभिन्न अधिकारियों, यथा- राजराजानक, राजपुत्र, राजामात्य, महाकर्ताकृतिक, महादण्डनायक, महाप्रतिहार, महासामन्त, महाराज दौसाधसाधनिक, कुमारामात्य, राजस्थानीय, उपरिक, विषयपति, दाशापराधिक, चौरोद्धरणिक, दाण्डिक, दण्डपाशिक आदि का उल्लेख हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि पाल काल में विभिन्न विभागों की देखरेख हेतु अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इस ताम्रपत्र अभिलेख में वर्णित भुक्ति, विषय तथा वीथी सम्भवतः क्रमशः आधुनिक मण्डल, जिला तथा तहसील में विभक्त हुए प्रतीत होते हैं। यह अभिलेख किसी धर्म विशेष से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु इसमें पालवंश के प्रथम शासक गोपालदेव को श्परमसौगतश् अर्थात् भगवान बुद्ध का उपासक कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि पाल नरेश गोपाल की बौद्ध धर्म में आस्था थी।

3. देवपाल कालीन ताम्रपत्र अभिलेख

भाषा संस्कृत लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी समय 810 ई.-850 ई. स्थान नालन्दा

नालन्दा से प्राप्त तीसरा ताम्रपत्र अभिलेख पाल शासक देवपाल (810 ई.-850 ई.) का है। यह ताम्रपत्र अभिलेख भी नालन्दा के विहार स्थल संख्या-1 के उत्खनन के फलस्वरूप 1921 ई. में पुराविद् हीरानन्द शास्त्री को प्राप्त हुआ था। यह ताम्रपत्र अभिलेख भी शुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, परन्तु इसके अक्षरों की बनावट देवनागरी लिपि के विकास की तरफ अग्रसर होता हुआ सा प्रतीत होता है। इस लेख का अधिकांश भाग गद्यात्मक है, परन्तु इसमें पद्य का प्रयोग भी किया गया है। यह एक दानपत्र अभिलेख है तथा ताम्रपत्र पर दोनों तरफ उत्कीर्ण है। इसके अग्रभाग पर 42 तथा पृष्ठ भाग पर 24 पंक्तियाँ अंकित हैं। अभिलेख के ऊपरी तरफ धर्मचक्र की आकृति अंकित है तथा उसके ठीक नीचे लेख 'देवपालदेवस्य' उत्कीर्ण है। इस ताम्रपत्र अभिलेख को पाल शासक देवपाल ने अपने 39वें राज्यवर्ष के कार्तिक मास की 21 तिथि को मुद्गगिरि (मुंगेर) में उत्कीर्ण करवाकर जारी किया था।¹ वर्तमान में यह अभिलेख इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता में संग्रहीत है।²

1. शास्त्री, हीरानन्द, पूर्वोक्त, पृ. 96-98

2. एपीग्राफिया इण्डिका, भाग-17, 1923-24, पृ. 310

इतिहास एवं संस्कृति

देवापाल के नालन्दा ताम्रपत्र अभिलेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप (सुमात्रा) तथा यवभूमि (जावा) के शैलेन्द्रवंशी शासक बालपुत्रदेव की दूत के द्वारा प्राप्त प्रार्थना पर देवपाल ने श्रीनगर भुक्ति (पटना मण्डल) के अन्तर्गत राजगृह विषय तथा गया विषय के पांच गांवों का दान दिया था। यह दान सुवर्णद्वीप के शासक बालपुत्रदेव द्वारा नालन्दा में बनवाये गये विहार में रहने वाले भिक्षुओं के भोजन, वस्त्र, औषधि, विहार की मरम्मत तथा हस्तलिखित बौद्ध धर्म ग्रन्थों के सम्बर्द्धन हेतु दिया गया था।¹ दानपत्र में राजगृह विषय के चार ग्रामों क्रमशः नन्दिवनाक, मणिवाटक, नटिका तथा हस्तिग्राम एवं गया विषय का एक ग्राम पालामक का उल्लेख है, जिनका राजस्व उपर्युक्त कार्यों हेतु निर्धारित किया गया था।² इन ग्रामों में से कुछ ग्रामों का उल्लेख नालन्दा से प्राप्त कुछ मुहर छापों पर भी अंकित है। इस प्रकार इस दान पत्र से विदित होता है कि पाल शासक देवपाल तथा सुवर्णद्वीप के शासक बालपुत्रदेव के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था।

पुराविद् हीरानन्द शास्त्री ने इस ताम्रपत्र अभिलेख में उल्लिखित ग्रामों की पहचान करने का प्रयास किया है। अभिलेख में नन्दिवनाक तथा मणिवाटक ग्राम को अजपुर नय में अवस्थित बताया गया है। आधुनिक प्रखण्ड को प्राचीन काल में नय के रूप में जाना जाता था। ध्वनि की समानता के आधार पर हीरानन्द शास्त्री ने वर्तमान विहार-शरीफ थाना क्षेत्र में अजय छहारम मौजा स्थित अजयपुर ग्राम की पहचान अजपुर नय से की है। उन्होंने नन्दिवनाक की पहचान नदिऔन तथा मणिवाटक की पहचान मणियावां से की है। वर्तमान समय में नदिऔन विहार शरीफ थानान्तर्गत अजयपुर के निकट तथा मणियावां नालन्दा थानान्तर्गत राजगीर प्रखण्ड में अवस्थित है। ये दोनों ही ग्राम यहाँ से प्राप्त पुरावशेषों के आलोक में प्राचीन कहे जा सकते हैं। इसी तरह शास्त्री ने राजगृह विषय के पिलिपिंका नय की पहचान सिलाव थानान्तर्गत पिलखी मौजा तथा पिलिपिंका नय स्थित नटिका ग्राम की पहचान पिलखी मौजा स्थित नयपोखर से की है। अचला नय में अवस्थित हस्तिग्राम की पहचान उन्होंने हथिया बीघा ग्राम से की है।³ गया विषय के अन्तर्गत कुमुदसूत्र वीथी की पहचान वर्तमान कुतलुपुर तथा कुमुदसूत्र वीथी के अन्तर्गत स्थित पालामक ग्राम की पहचान कुतलुपुर के अन्तर्गत स्थित

1. घोष, ए. नालन्दा, अनु. केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, नई दिल्ली, 1963, पृ. 13
2. उपासक, सी.एस., नालन्दा पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, 1977, पृ. 61
3. शास्त्री, हीरानन्द, पूर्वोक्त, पृ. 95

पचलख ग्राम से की जा सकती है। लेख में वर्णित कुमुदसूत्र वीथी की पहचान कुतलुपुर से करना वहां से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों की दृष्टि से तर्कसंगत प्रतीत होता है।

ताम्रपत्र लेख में उल्लिखित साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि पाल शासक देवपाल ने दान के सम्बन्ध में उद्घोषणा राजरणक (सम्भवतः प्रान्तपति), राजपुत्र (राजा के पुत्र), राजामात्य (राज्य मंत्री), महाकर्ताकृतिक, महादण्डनायक, महाप्रतिहार, महासामन्त, महादौसाधसाधनिक (ग्राम का संरक्षक) महाकुमारामात्य, प्रभातृशरभंग, राजस्थानीय, उपरिक, विषयपति, दशापराधिक, चौरोद्धरणिक, दाण्डिक, दण्डपाशिक (पुलिस अधिकारी), शौल्किक, गुल्मिक (जंगल के अधिकारी), क्षेत्रपाल, कोटपाल, खण्डरक्ष, तदायुक्तक, विनियुक्तक, हस्त्यश्वोष्ट्र नौबलव्यापृतक, किशोरवड्वागोमहिष्यधिकृत, दूतप्रैषणिक, गमागमिक (यातायात अधिकारी), अभित्वरमाणक (शीघ्र कार्य करने वाला अधिकारी), तरिक (नदी पर कर वसूलने वाला अधिकारी), तरपतिक आदि की सम्मिलित सभा में की थी। उपर्युक्त नाम पालकालीन अधिकारियों के पदनाम हैं, जो शासन में नियुक्त होते थे तथा एक विशेष विभाग के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे। दानपत्र में यह भी वर्णित है कि उपर्युक्त ग्रामों के चारागाह, आम्रवन, जलाशय आदि से प्राप्त राजस्व भी जावा-सुमात्रा के शासक बालपुत्रदेव द्वारा नालन्दा में बनवाये गये विहार में निवास करने वाले भिक्षुओं के निमित्त होगा।

इस ताम्रपत्र अभिलेख से बंगाल के पाल शासक देवपाल तथा जावा-सुमात्रा के शैलेन्द्रवंशी शासक बालपुत्रदेव के व्यक्तिगत, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। दोनों शासक बौद्ध धर्मावलम्बी थे। अभिलेख में शैलेन्द्रवंशी शासक को एक स्थल पर (श्लोक-24) यवभूमि (जावा) का शासक तथा पंक्ति 37 में सुवर्णद्वीप (सुमात्रा) का शासक कहा गया है, जिससे प्रतीत होता है कि उस समय जावा तथा सुमात्रा दोनों पर शैलेन्द्रवंशी शासक बालपुत्रदेव का अधिकार था। बालपुत्रदेव की माता तारा को चन्द्रवंश के महान शासक धर्मसेतु की पुत्री तथा बौद्ध देवी तारा के समान कहा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि बालपुत्रदेव के समान वह भी बौद्ध धर्म में आस्था रखती थीं। अभिलेख पर अंकित राजचिह्न तथा विषयवस्तु बौद्ध धर्म से सम्बन्धित है। इसमें वर्णित दिया गया दान बौद्ध भिक्षुओं के जीवनचर्या, बौद्ध ग्रन्थों के सम्बर्द्धन एवं बौद्ध विहार की मरम्मत हेतु समर्पित था। अभिलेख में दोनों शासकों के पूर्वजों की अतिशय प्रशंसा की गयी है। साथ ही दोनों शासकों के सैन्य बल का भी वर्णन किया गया है। पाल सेना में बंगाल के साथ-साथ उड़ीसा, कर्नाटक तथा मालवा के निवासी एवं कुलिक, हूण, खस, चाण्डाल आदि जातियां भी

सम्मिलित थीं। देवपाल की सेना में समस्त जम्बूद्वीप के शासकों की सेनाएं सम्मिलित थी। प्रतीत होता है कि समस्त जम्बूद्वीप (उत्तर भारत) के शासक देवपाल के अधीन थे।

देवपाल ने यह धार्मिक दान अपने दूत व्याघ्रतटी मण्डल के अधिपति श्री बलवर्मा के परामर्श से दिया था। बलवर्मा को अपनी शत्रु सेनाओं को विजित करने वाला तथा देवपाल का दाहिना हाथ कहा गया है। इसी लेख से ज्ञात होता है कि देवपाल ने विन्ध्याचल से कम्बोज तक तथा सुदूर दक्षिण में सेतुबन्ध (रामेश्वरम) तक सैनिक अभियान किया था। अभिलेख में उल्लिखित ग्रामों का दान उसके चारागाह, आम्रवन, जलाशय सहित किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय के गांव विभिन्न संसाधनों से युक्त होते थे। गांवों में चारागाह हेतु स्वतन्त्र भूमि की व्यवस्था होती थी। सिंचाई तथा जीव-जन्तुओं हेतु जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु जलाशयों का निर्माण किया जाता था। लोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु वन-उपवन के महत्त्व को समझते थे।

इस अभिलेख में नालन्दा की समृद्धि का भी वर्णन है। नालन्दा की विभिन्न प्रकार की विशिष्टताएं थीं। यह भगवान बुद्ध की भक्ति के कारण अच्छे गुण वाले भिक्षुसंघ के कारण तथा गगनचुम्बी विहारों के कारण प्रसिद्ध था। इस अभिलेख का सबसे उल्लेखनीय पक्ष पालवंशी शासक देवपालदेव तथा शैलेन्द्र वंशी शासक बालपुत्रदेव के मध्य सम्बन्ध है, जो उनके अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इस ताम्रपत्र अभिलेख में देवपाल के पितामह गोपाल, पिता धर्मपाल के साथ ही माता रण्णादेवी का भी उल्लेख हुआ है, जो राष्ट्रकूट वंश के तिलक श्री प्रबल की पुत्री थी। इससे ज्ञात होता है कि पाल तथा राष्ट्रकूट वंशों के मध्य सहज मित्रतापूर्ण सम्बन्ध था।

ताम्रपत्र अभिलेख में वर्णित भुक्ति, विषय, वीथी तथा नय सम्भवतः क्रमशः आधुनिक मण्डल, जिले तथा उपखण्ड के समान थे। साधारणतः वीथी का प्रयोग बाजार अथवा मार्ग के रूप में होता है, इस ताम्रपत्र अभिलेख में वीथी का प्रयोग विषय (जिला) से छोटी इकाई उपखण्ड के रूप में हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार नय शब्द का प्रयोग भी एक उपखण्ड के समतुल्य है। इस प्रकार दान में उल्लिखित स्थान भुक्ति (मण्डल) विषयों (जिलों) में, विषय (जिला) वीथी या नय (उपखण्ड) में विभाजित हुए प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से हमें नालन्दा के ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण अभिलेखों से तत्कालीन इतिहास एवं संस्कृति के विभिन्न घटक तत्त्वों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है।

